

POSTAVENIE ŽALOBCOV V SPOROCH PROTI POSKYTOVATEĽOM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI¹

JUDr. Miroslava Kušníriková

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
miroslava.kusnirikova@upjs.sk

JUDr. Vikória Kol'veková

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
viktoria.kolvekova@student.upjs.sk

<https://doi.org/10.33542/KDS22-0098-1-26>

Abstrakt

Obsahom nasledujúceho príspevku bude analýza postavenia žalobcov, ktorí svoj nárok voči poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti odvodzujú od tvrdeného *non lege artis* poskytnutia zdravotnej starostlivosti, v dôsledku ktorého sa domáhajú náhrady škody na zdraví a/alebo náhrady nemajetkovej ujmy. Cieľom príspevku autoriek je analyzovať postavenie žalobcov v tzv. medicínskom spore za účelom potvrdenia alebo vyvrátenia hypotézy, či v zmysle *de lege lata* právnej úpravy je status žalobcov, ako „štandardných“ sporových strán pri uplatňovaní ich nárokov vyhovujúci, s prihliadnutím na princíp rovnosti strán. Uvedené budeme skúmať jednak v kontexte poslanceckého návrhu zákona, ktorým bol zámer novelizovať CSP tak, aby sa spory s ochranou slabšej strany rozšírili o žalobu o náhradu škody a nemajetkovej ujmy v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ako aj vo svetle aktuálnej rozhodovacej činnosti všeobecných súdov pri prejednaní a rozhodovaní týchto sporov.

Abstract

The following article will analyze the position of claimants who derive their claim against a healthcare provider from the alleged *non lege artis* provision of healthcare, as a result of which they seek compensation for damage to health and / or non-pecuniary damage. The aim of the paper is to analyze the position of plaintiffs in the so-called medical dispute in order to confirm or rebut the hypothesis that, according to the *de lege lata* legislation, the applicants' status as 'standard parties to the dispute is satisfactory in the exercise of their claims, having regard to the principle of equality of arms. We will examine this both in the context of the usefulness of the parliamentary bill, which was intended to amend the CSP so that disputes with the protection of the weaker party extend to damages and non-pecuniary damages in connection with the provision of health care, as well as the current decision-making of general courts in negotiating and resolving such disputes.

Kľúčové slová: pacient, *non lege artis* zdravotná starostlivosť, spory s ochranou slabšej strany

Key words: patient, *non lege artis* health care, disputes with the protection of the disadvantaged party

¹ Príspevok je publikovaný v rámci projektu VEGA č. 1/0765/20 s názvom Ochrana ľudských hodnôt v súkromnom práve v kontexte moderných trendov a prebiehajúcej rekodifikácie súkromného práva.

Úvod

V zmysle čl. 40 zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky má každý právo na ochranu zdravia. Zdravie je hodnotou chránenou nielen normami občianskeho práva, ale aj normami ďalších právnych odvetví, predovšetkým verejného práva. K predĺženiu života, zvýšeniu kvality života, prevencie, dispenzarizácie, diagnostiky a liečby slúži zdravotná starostlivosť, ktorej podmienky poskytovania, včítane práv a povinností pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti upravuje zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o zdravotnej starostlivosti“). Zdravotná starostlivosť sa tak týka bezprostredne základných a najdôležitejších hodnôt chránených právom.² Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti postupuje v súlade s ust. § 4 ods. 3³ tohto zákona, je zdravotná starostlivosť poskytnutá správne. *A contrario* sa o nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť jedná vtedy, ak je prítomný nesúlad s poznatkami lekárskej vedy a štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi, ktoré sú dostupné v čase jej poskytnutia.

V prípade, ak dôjde k poškodeniu zdravia pacienta alebo ujme na jeho osobnostných právach v príčinnej súvislosti s nesprávnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti, nastupuje zodpovednosť poskytovateľa za škodu podľa ust. § 420 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“), resp. zodpovednosť za ujmu na osobnostných právach v zmysle ust. § 11 a nasl. OZ. Tak nárok na náhradu škody, ako aj nárok na náhradu nemajetkovej ujmy, pozostávajú zo štandardných zodpovednostných predpokladov, ktorými sú protiprávny úkon/zásah do osobnostných práv, škoda na zdraví resp. ujma na osobnostných právach, príčinná súvislosť medzi týmito dvoma predpokladmi a zavinenie, ktoré sa prezumuje.⁴

V posledných rokoch je v aplikačnej praxi všeobecných súdov (vrátane názorov najvyšších súdnych autorít), badať príklon k tomu, že sa na civilné spory o náhradu škody na zdraví alebo náhradu nemajetkovej ujmy, ktoré majú pôvod v nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti, súhrne označovanej ako tzv. medicínske spory, hľadá ako na nie štandardné sporové konanie a žalobcom je priznávaný *ad hoc* status slabšej strany.

1.1 Žaloba o náhradu škody a náhradu nemajetkovej ujmy vo svetle navrhovanej novely CSP

Snaha o začlenenie tzv. medicínskych sporov medzi spory s ochranou slabšej strany pod názvom „Žaloba o náhradu škody a náhradu nemajetkovej ujmy v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti“, už bola predmetom záujmu⁵ skupiny poslancov

² ŠEVCOVÁ, K. *Kapitoly z medicínskeho práva*. Belanium. Banská Bystrica. 2016. str. 41

³ Poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy a v súlade so štandardnými postupmi na výkon prevencie, štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými terapeutickými postupmi pri zohľadnení individuálneho stavu pacienta

⁴ Otázke zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti okolnosťami, ktoré majú svoj pôvod v povahe prístroja, a úvahe o možnom náraste medicínskych sporov pri takto koncipovanej skutkovej podstate sa venoval Koromház. K uvedenému bližšie pozri KOROMHÁZ, P.: *Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti okolnosťami, ktoré majú svoj pôvod v povahe prístroja*. In: Právni ROZPRÁVY 2017 : mezinárodná vedecká konferencia oblasti práva a právnických vied - Právni rozpravy 2017 s podtitulom "Právo a bezpečnosť". 2017. str. 157-163

⁵ Predmetná navrhovaná novela CSP riešila aj spory o náhradu škody pri výkone verejnej moci, ktorá však nebude predmetom tohto príspevku

zákonodarného zboru, avšak nenašla dostatočnú podporu a neprešla ani do druhého čítania. Predmetný návrh novely jej navrhovatelia odôvodnili poukazom na tú skutočnosť, že pacient je jednoznačne spotrebiteľom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a preto sa javí nespravodlivé, že mu nie je priznaný status slabšej strany v civilnom sporovom konaní⁶. S pohnútkou návrhu novely CSP sa nestotožňujeme, a to z prozaického dôvodu. Ak by pacient bol skutočne spotrebiteľom, vzťahoval by sa na neho *ex lege* režim individuálnych spotrebiteľských sporov podľa ust. § 290 a nasl. CSP. Na uvedené poukázal vo svojom rozhodnutí Krajský súd v Prešove⁷, keď síce potvrdil rozhodnutie súdu prvej inštancie, avšak z odôvodnenia vyplýva, že súd prvej inštancie sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, ak nárok žalobcu (poskytovateľa zdravotnej starostlivosti) na zaplatenie úhrady za neodkladne poskytnutú zdravotnú starostlivosť žalovanej, ktorá bola samoplatcom, posúdil podľa ustanovení vzťahujúcich sa na spotrebiteľské vzťahy,⁸ čím krajský súd jasne deklaroval, že pacient je v prípadnom civilnom konaní štandardnou sporovou stranou.

V tejto časti príspevku analyzujeme navrhovanú úpravu novely CSP v otázke jej potenciálneho prínosu pre dosiahnutie cieľa, ktorým je „dorovnanie“ postavenia žalobcov proti poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, a to aj v kontexte aktuálnej aplikačnej praxe všeobecných súdov, ktorí k žalobcom v medicínskych sporoch pristupujú rozdielne. Cieľom analýzy bude vyvodenie záveru o potrebe legálneho priznania statusu slabších strán žalobcom medicínskych sporov, a tiež zhodnotenie prínosnosti navrhovanej novely k dosiahnutiu základného cieľa, ktorým je dorovnanie postavenia k žalovanému – poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

Navrhovaná novela CSP počítala so zavedením kauzálnej príslušnosti, kedy by na prejednanie boli kauzálne príslušné 3 sudy, a to Okresný súd Bratislava I pre obvody Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Trnave a Krajského súdu v Nitre, ďalej Okresný súd Banská Bystrica pre obvody Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu v Žiline a Krajského súdu v Trenčíne, a Okresný súd Košice⁹ pre obvody Krajského súdu v Košiciach a Krajského súdu v Prešove. Z dôvodu narastajúceho počtu žalôb, kde žalobcovia svoj nárok odvádzajú práve od nesprávneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ktoré spravidla svojou odbornou zložitou vyžadujú aj nariadenie znaleckého dokazovania, máme za to, že navrhovaná kauzálna príslušnosť má svoje opodstatnenie a špecializácia súdov na tento druh agendy je žiaduca. Výhrady však možno mať k „oklieštenému“ počtu navrhovaných kauzálne príslušných súdov, ktorými sú len tri okresné sudy, čo vzhľadom na narastajúci počet žalôb nepovažujeme za dostačujúce a navrhovali by sme, aby bol kauzálne príslušný jeden okresný súd pre obvod každého krajského súdu, pričom určenie kauzálne príslušného okresného súdu by malo jednoznačne reflektovať na skutočnosť, či predmetný okresný súd je podľa aktuálnych pravidiel určovania podmienok miestnej príslušnosti príslušný z dôvodu, že v jeho obvode má sídlo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Uvedené navrhujeme s prihliadnutím na tú skutočnosť, že takéto okresné sudy už majú skúsenosti s prejednaním a rozhodovaním medicínskych sporov, a odbornosť sudcov príslušných okresných súdov, včítane ich doterajších skúseností s touto agendou, by predstavovali základy, na ktorých by bola špecializácia súdov pre tento druh agendy ďalej rozvíjaná.

⁶dôvodová správa k navrhovanej novele Civilného sporového poriadku dostupná na: <https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7309>

⁷ Rozsudok Krajského súdu Prešov zo dňa 28. mája 2020, sp. zn. 19Co/96/2019, bod 17

⁸ je však potrebné uviesť, že nároky majúce pôvod v poskytovaní zdravotnej starostlivosti sú posudzované aj podľa ustanovení § 290 a nasl. CSP (napríklad rozsudok Okresného súdu Prešov zo dňa 18. januára 2022, sp. zn. 16C/80/2021)

⁹ Navrhovaná novela riešila len Okresný súd Košice, bez zohľadnenia skutočnosti o existencii Okresného súdu Košice I, Okresného súdu Košice II a Okresného súdu Košice – okolie

Podľa navrhovanej novely, medicínske spory mali byť zaradené do tretej časti druhej hlavy CSP, ktorá by sa doplnila o štvrtý diel pod názvom „Žaloba o náhradu škody a nemajetkovej ujmy v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti“ (ďalej len ako „medicínske spory“), čo považujeme s prihliadnutím na systematiku CSP a dôvody navrhovanej novely, za logicky navrhované začlenie. Ich zaradenie medzi spory s ochranou slabšej strany by obstálo aj s prihliadnutím na aktuálnu aplikačnú prax, ktorá žalobcov prirovnáva k slabším stranám.

Navrhovatelia novely medicínske spory vymedzili ako „*spor medzi žalobcom – fyzickou osobou, ktorá tvrdí, že bola poškodená na svojich právach, zdraví, dôstojnosti, majetku, osobnostných právach alebo iných právach pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a žalovaným, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.*“ S navrhovanou definíciou medicínskych sporov sa však nestotožňujeme, nakoľko máme za to, že táto opomína tzv. sekundárnych žalobcov, ktorí svoj nárok tiež odvodzujú z titulu *non lege artis* poskytnutej zdravotnej starostlivosti ich blízkej osobe. V zmysle navrhovanej úpravy mal byť status slabšej strany priznaný výlučne žalobcovi, ktorý tvrdí, že bol poškodený na svojich právach, zdraví, dôstojnosti, majetku, osobnostných právach alebo iných právach pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ust. § 323a navrhovanej novely CSP). Z uvedeného dôvodu je zrejmé, že navrhovatelia rátali so slabšou stranou len v tzv. užšom slova zmysle, a to len s pacientom, ako primárne poškodenou fyzickou osobou v príčinnej súvislosti s poskytnutím zdravotnej starostlivosti. Na uvedenom mieste je potrebné uviesť, že z dôvodu primárneho zodpovednostného vzťahu medzi poškodeným pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, do úvahy prichádzajú aj tzv. sekundárne zodpovednostné vzťahy, v rámci ktorých sú aktívne vecné legitimované blízke osoby v zmysle ust. § 116 OZ, ktoré sa spravidla domáhajú náhrady nemajetkovej ujmy¹⁰, ktorá im vznikla v dôsledku *non lege artis* poskytnutia zdravotnej starostlivosti ich blízkej osobe, u ktorej nastalo buď poškodenie zdravia alebo dokonca smrť. Máme za to, že definícia medicínskych sporov by mala reflektovať na túto skutočnosť a umožniť priaznivejšie postavenie aj týmto žalobcom, ktorí pre svoj úspech v spore musia preukázať protiprávny úkon žalovaného, spočívajúci v nesprávnom poskytnutí zdravotnej starostlivosti, ktoré bolo v príčinnej súvislosti so škodou na zdraví, resp. ujmou na osobnostných právach ich blízkej osoby, t.j. v ich prípade je protiprávnym úkonom zodpovednosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za vznik škody, resp. ujmy pacienta.

Výhrady možno mať aj k navrhovanému "obsahu" práv, o ktorých žalobca musí v podanej žalobe tvrdiť, že boli dotknuté. S prihliadnutím na tú skutočnosť, že v dôsledku poškodenia zdravia sa poškodenému „otvára“ škála nárokov z titulu náhrady škody a s prihliadnutím na skutočnosť, že koncepcia ochrany osobnosti v ust. § 11 OZ ráta s demonštratívnym výpočtom dotknutých práv, sa domnievame, že by postačovalo, ak by sa definícia medicínskych sporov podľa ust. § 323a navrhovanej novely upravila nasledovne: „*Medicínsky spor na účely tohto zákona je spor medzi žalobcom – fyzickou osobou, ktorá tvrdí, že jej vznikla škoda na zdraví alebo ujma na osobnostných právach majúca pôvod v non lege artis poskytnutí zdravotnej starostlivosti a žalovaným, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.*“ Navrhované znenie by podľa nášho názoru pokrývalo tak možnosť uplatňovať celú škálu nárokov na náhradu škody, ako aj náhradu nemajetkovej ujmy z primárneho vzťahu medzi poškodeným pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ako aj nároky tzv. sekundárnych žalobcov, ktorí sú blízkyimi osobami poškodeného.

¹⁰ nie je však možné vylúčiť ani nárok na náhradu vecnej škody, napríklad z dôvodu vynaložených primeraných nákladov súvisiacich s pohrebom v zmysle ust. § 449 ods. 2 OZ alebo náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s liečením podľa ust. § 449 ods. 1 OZ, pokiaľ ich blízka osoba vynaložila (ust. § 449 ods. 1 OZ)

Ust. § 323c navrhovanej novely preberá rozšírenú manudukačnú povinnosť vo vzťahu k slabšej strane, čo je osobitosť príznačná pre spory s ochranou slabšej strany, ktorá je pre naplnenie čl. 6 CSP, nepostrádateľná. Pre účely zachovania rovnakej terminológie v procesnom kódexe by sme však navrhovali, aby sa veta „Súd pri prvom procesnom úkone žalobcu zrozumiteľným spôsobom preukázateľne poučí o....“ zmenila na „Súd pri prvom procesnom úkone vo vzťahu k žalobcovi vhodným spôsobom žalobcu poučí o...“ tak, ako to upravujú ust. §§ 292, 309 a 318 CSP.¹¹

Ust. § 323d navrhovanej novely obsahuje tzv. modifikovanú podobu prejednávacieho princípu, obdobnú úprave v individuálnych pracovnoprávných sporoch podľa ust. § 319 CSP, ktorá prísnosť štandardného sporového konania spočívajúcu takmer v absolútnej nemožnosti súdu vykonať nenavrhnutý dôkaz¹² zmierňuje tak, že súd môže vykonať aj dôkazy, ktoré slabšia strana nenavrhla, ak je to nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci, pričom zamestnávateľ a zaväzuje poskytnúť pri obstaraní alebo zabezpečení takéhoto dôkazu súčinnosť, ak to možno od neho spravodlivo požadovať (viď ust. § 319 CSP). Navrhované znenie ust. § 323d novely však už známu modifikovanú podobu prejednávacieho princípu ešte viac zjemňuje tak, že vykonanie nenavrhnutého dôkazu neviaže na nevyhnutnosť, ale prípustnú ingerenciu súdu viaže len na kritériá potrebnosti a účelnosti. Takisto poskytovateľa zdravotnej starostlivosti viaže pre dosiahnutie tohto účelu k poskytnutiu súčinnosti, a to dokonca bez dovetku známeho z individuálnych pracovnoprávných sporov, „ak to možno od žalovaného spravodlivo požadovať“. Domnievame sa, že navrhovaná úprava vybočuje z medzí čl. 6 CSP, a má za následok postrádanie základných charakteristík sporového konania, kedy nekladie dôraz na diligenciu sporovej strany, ale len z dôvodov účelnosti a potrebnosti umožňuje súdu nahradiť splnenie dôkaznej povinnosti žalobcu, čo výrazne oslabuje princíp kontradiktórnosti, ktorý má mať svoje pevné miesto aj v sporoch s ochranou slabšej strany. Slabšiu stranu takisto zaťažuje¹³ povinnosť tvrdenia a dôkazná povinnosť, a na to nadväzujúce unesenie bremena tvrdenia a dôkazného bremena. Osobitnú úpravu prejednávacieho princípu, by sme preto navrhovali v podobe, ktorá umožňuje súdu vykonať nenavrhnutý dôkaz, len ak je to nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci, prostredníctvom ktorého by sa zachovalo kontradiktórne postavenie strán sporu a zároveň, súd by mal zachovanú možnosť vykonať aj nenavrhnutý dôkaz, z dôvodu jeho nevyhnutnosti pre rozhodnutie.

Ust. § 323e ods. 1 navrhovanej novely upravuje odklon od štandardnej podoby uplatňovania koncentračného princípu, čím nepochybne uľahčuje postavenie žalobcu v spore tak, že tento je oprávnený uplatňovať prostriedky procesného útoku, resp. obrany bez rizika vyvodenia procesnej preklúzie majúcej za následok neprihliadnutie na ich uplatnenie z dôvodu nevčasnosti. Obdobne, ako pri antidiskriminačných sporoch a individuálnych spotrebiteľských sporoch nám chýba obdobné ustanovenie ako je § 291 ods. 3 CSP, ktoré priaznivejšiu úpravu koncentračného princípu priznáva slabšej strane, len pokiaľ nemá kvalifikovanú pomoc zabezpečenú advokátom. Z uvedého dôvodu by sme navrhovali, aby zastúpenie žalobcu advokátom malo za následok uplatňovanie koncentrácie v jej štandardnej podobe, nakoľko kvalifikovaná pomoc advokáta musí predstavovať dostatočnú záruku riadneho a včasného uplatňovania prostriedkov procesného útoku a obrany.

Ods. 2 predmetného ustanovenia v sebe subsumuje tzv. obrátenie dôkazného bremena, ktoré má za následok stav, že za situácie, ak žalobca oznámi skutočnosť, z ktorých sa možno dôvodne domnievať že došlo k pochybeniu žalovaného pri poskytnutí zdravotnej

¹¹ nad zmenou koncepcie rozšírenej poučovacej povinnosti viazanej len k prvému procesnému úkonu v prospech jej opakovanej aplikácie na základe vhodnosti pozri FILIČKO, V.: *Nové prostriedky ochrany spotrebiteľa v spotrebiteľských sporoch podľa CSP* In: *STUDIA IURIDICA Cassoviensia*, č. 1, ročník 6, rok 2018, s. 81. ISSN: 1339 - 3995

¹² výnimky sú ukotvené v ust. § 185 ods. 2 a 3 CSP

¹³ Rozsudok Okresného súdu Žilina zo dňa 27. júla 2018, sp. zn. 6Cpr/1/2012

starostlivosti, nebude žalobca povinný preukázať skutočnosti odôvodňujúce jeho nárok, majúce za následok jeho priznanie súdom, ale práve žalovaný bude povinný preukázať, že k porušeniu práv žalobcu, k vzniku škody alebo k vzniku nemajetkovej ujmy nedošlo. Nakoľko navrhovaná úprava má širšie súvislosti, pri ktorej je potrebné poukázať aj na aktuálnu rozhodovaciu činnosť všeobecných súdov, s identifikáciou základného aspektu, ktorý robí spravodlivé prejednanie a rozhodnutie medicínskych sporov obtiažnym, uvedené bude obsahom nasledujúcej časti príspevku.

Ustanovenie § 323f navrhovanej novely vylučuje vydanie kontumačného rozsudku v neprospech žalobcu, čím nadväzuje na protektívnu funkciu sporov s ochranou slabšej strany, ktoré ani pri pasivite slabšej strany neumožňujú jej okamžitú kontumačnú prehru. Za prekvapujúce však považujeme pokračovanie tohto navrhovaného ustanovenia, ktoré ustanovenia o sudcovskej a zákonnej koncentrácii konania navrhuje vylúčiť, ak by ich uplatnenie bolo v neprospech slabšej strany, ktorého význam akosi postrádame, nakoľko modifikovaná podoba koncentračného princípu je navrhovaná v predchádzajúcom ustanovení a kopíruje aktuálnu *de lege lata* právnu úpravu osobitnej podoby koncentrácie v sporoch s ochranou slabšej strany, ktorá sudcovskú koncentráciu vylučuje a zákonnú posúva na moment vyhlásenia rozhodnutia súdu prvej inštancie.¹⁴ Z uvedeného dôvodu tak nie je jasný účel navrhovanej úpravy, pričom ani dôvodová správa neponúka ozrejmenie jeho zaradenia zo strany navrhovateľov.¹⁵

1.2 Koncepcia obrátenia dôkazného bremena ako riešenie nerovného postavenia strán sporu v medicínskych sporoch?

Z navrhovanej novely CSP práve ust. § 323e ods. 2 zásadným spôsobom reflektuje na tvrdené (ne)rovné postavenie strán sporu a zakotvuje tzv. obrátenie dôkazného bremena. Navrhovaná úprava korešpondovala aj s prezentovaným názorom Ústavného súdu SR, ktorý poukázal jednak na nerovné postavenie žalobcu – pacienta voči poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a zároveň sa vyslovil za spravodlivé usporiadanie procesných vzťahov medzi stranami sporu v týchto typových situáciách, ktoré podľa názoru Ústavného súdu SR vyžaduje, aby slabšie postavenie poškodeného pacienta bolo kompenzované napríklad odklonom od základnej konštrukcie delenia bremena tvrdenia alebo dôkazného bremena, a to napríklad jeho sekundárnym prenesením na žalovaného.¹⁶ Domnievame sa však, že novelou navrhované znenie nerieši podstatu základnej problematiky rozhodovania medicínskych sporov, ktorou je len výnimočne (ak vôbec) spornosť v otázke vzniku škody (resp. ujmy na osobnostných právach), ale spravidla¹⁷ je spornou otázkou vyžadovanej miery existencie príčinnej súvislosti, ktorá je determinantom, na základe ktorého súd buď žalobe vyhovie alebo ju v celom rozsahu zamietne. Toho času, preukázanie toho, že žalovaný zodpovedá za žalobcom tvrdenú škodu na zdraví, resp. ujmu na osobnostných právach, zaťažuje žalobcu.

K prenosu dôkazného bremena by v zmysle navrhovanej novely malo dôjsť už za tej situácie, že zo skutočností, ktoré sú obsahom žaloby, sa možno dôvodne domnievať, že došlo k pochybeniu žalovaného pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti. K splneniu tejto podmienky bude žalobcovi spravidla slúžiť tzv. oznámenie o výsledku prešetrenia podnetu Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „UDZS“), v závere ktorého bude vyslovené

¹⁴ k uvedenému pozri MOLNÁR, P., KUŠNÍRIKOVÁ, M. K novotám v sporoch s ochranou slabšej strany. In: *Bulletin slovenskej advokácie*. č. 4. 2021. s. 44-50. ISSN 1335-1079

¹⁵ dostupná na <https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=465968>

¹⁶ Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 716/2016 z 24. októbra 2017

¹⁷ k uvedenému pozri napríklad Rozsudok Krajského súdu Trnava zo dňa 23. marca 2022, sp. zn. 24Co/71/2021, rozsudok Krajského súdu Prešov zo dňa 17. marca 2016, sp. zn. 13Co/159/2014, rozsudok Krajského súdu Trnava zo dňa 15. marca 2022, sp. zn. 11Co/91/2021

porušenie ust. § 4 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti žalobcovi, žalovaným. V prípade, ak by žalobca takýmto oznámením UDSZ nedisponoval, resp. v závere by bolo vyslovené neporušenie ust. § 4 ods. 3 zákona o poskytovaní, uvedené ani za súčasnej *de lege lata* úpravy nepredstavuje prekážku pre možnosť podať civilnú žalobu. Pozícia žalobcu je značne zjednodušená v prípade, ak disponuje výsledkom o prešetrení, v závere ktorého je skonštatované porušenie poskytovateľa. V takom prípade sa v civilnom konaní vychádza z toho, že prvý zodpovednostný predpoklad je preukázaný a súd má skúmať už len zostávajúce predpoklady tvrdeného porušeného zodpovednostného vzťahu

Na tomto mieste si dovoľíme poukázať na, podľa nášho názoru, nesprávne pristupovanie k protokolu o vykonanom dohľade, ktorým UDZS uložil poskytovateľovi pokutu pri zistení pochybenia, pre účely civilného konania. Krajský súd v Prešove¹⁸ sa vo svojom rozhodnutí vyjadril, že protokol o vykonanom dohľade, v ktorom je skonštatované pochybenie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, preukazuje splnenie všetkých predpokladov zodpovednosti za škodu, s čím sa nestotožňujeme, nakoľko UDZS v dohľadovom konaní skúma výlučne správnosť postupu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, t.j. správnosť a včasnosť zvolených postupov v celej reťazi postupov v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti v dohľadovom období a nevyjadruje sa k prípadnej škode na zdraví a už vôbec nie k príčinnej súvislosti medzi vytýkaným pochybením poskytovateľa a škodlivým následkom. Z uvedeného dôvodu je tak záver UDZS o pochybení poskytovateľa pre účely civilného konania podstatný len čo do prvého predpokladu zodpovednosti za škodu, a to protiprávneho úkonu. V žiadnom prípade tento záver neprejudikuje výsledok civilného konania a sám o sebe nemôže založiť zodpovednosť žalovaného. Je preto takmer pravidlom, že v medicínskych sporoch sa nariaďuje znalecké dokazovanie s cieľom potvrdiť alebo vyvrátiť prítomnosť zostávajúcich zodpovednostných predpokladov, pričom nie je vylúčená ani situácia, že komplexné závery znaleckého dokazovania spochybnia aj existenciu protiprávneho úkonu, z ktorého sa v súdnom konaní vychádzalo z dôvodu záverov dohľadového konania pred UDZS.

Navrhované znenie novely skutočnosť, ktorá je rozhodujúca pre spravodlivé rozhodnutie týchto sporov, postráda, nakoľko viaže žalovaného k preukázaniu absencie tretieho predpokladu zodpovednosti za škodu, ktorým je vznik škody, resp. ujmy na osobnostných právach, čím práve žalovaný je povinný preukázať, že k tvrdenému vzniku škody na zdraví, resp. ujmy na osobnostných právach žalobcu, nedošlo. Uvedené nepovažujeme za vhodné poňaté, nakoľko v medicínskych sporoch je škoda na zdraví predpokladom, ktorý máme spravidla splnený a práve uvedený aspekt je rozhodujúci pri skúmaní ďalších predpokladov, a to či poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pochybil pri jej poskytovaní a či toto pochybenie bolo v príčinnej súvislosti so škodlivým následkom, ktorý pacient utrpel. Z uvedeného dôvodu tak máme za to, že tzv. prenos dôkazného bremena v zmysle navrhovanej novely, vôbec nerieši základnú problematiku medicínskych sporov, ba sa až domnievame, že by jej prijatie žalovaného poškodzovalo tým, že absenciu v poradí tretieho zodpovednostného predpokladu, by žalovaný spravidla nevedel preukázať.

Navrhovaný prenos dôkazného bremena na žalovaného tak, podľa nášho názoru, nie je spôsobilý riešiť podstatu obtiažnosti medicínskych sporov. Otázkou tak zostáva, či by spravodlivým riešením bol prenos dôkazného bremena v otázke, že žalovaný by musel preukázať, že za tvrdenú škodu na zdraví, resp. ujmu na osobnostných právach nezodpovedá alebo je riešením ponechanie štandardných pravidiel delenia dôkazného bremena v spojení s uplatňovaním aktuálne prevládajúcej koncepcie „*loss of chance*“, známej ako strata šance. Predmetná teória prelamuje požiadavku 100% potreby preukázania príčinnej súvislosti a porovnáva pravdepodobnosť šance na vyliečenie, predĺženia života, či odvrátenia smrti

¹⁸ Rozsudok Krajského súdu Prešov zo dňa 17. marca 2016, sp. zn. 13Co/159/2014

v prípade, ak by postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti bol *lege artis*. K aplikácii predmetnej doktríny Krajský súd v Prešove uvádza, že „.... práve pri posudzovaní tejto zložky zodpovednosti za vznik škody je nutné posilniť slabšie postavenie pacienta vo vzťahu ku poskytovateľovi zdravotníckej starostlivosti tým, že nie je nutné stopercentne preukázať predmetnú príčinnú súvislosť, kedy stačí preukázať tzv. stratu šance, resp. stratu očakávania v tom zmysle, že postupom zdravotníckeho zariadenia, ktorý nebol v súlade s právom nepochybne došlo ku strate šance, že by bez nesprávneho lekárskeho zásahu bol následok na zdraví pacienta menší, respektíve žiadny.¹⁹ Predmetná doktrína však nie je všeobecne prijímaná a je možné sa stretnúť aj s názormi, že sa jedná o problematický koncept, ktorý len obchádza problémy spôsobené nemožnosťou objasniť kauzálne priebehy v určitých situáciách, ale k riešeniu týchto situácií v rovine kauzálnej nijak neprispieva.²⁰ S uvedeným sa stotožňujeme, nakoľko jej aplikácia skutočne nie je spôsobilá dosiahnuť tento cieľ, avšak domnievame sa, že pri správnej aplikácii predstavuje prostriedok umožňujúci spravodlivé usporiadanie nárokov medzi sporovými stranami.

Doktrína straty šance už bola opakovane²¹ uplatňovaná v rozhodovacej činnosti všeobecných súdov v prípade, ak o existencii príčinnej súvislosti pochybnosti neboli, akurát nebola splnená požiadavka o jej existencii v 100% miere v otázke, že práve vytýkané pochybenie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, bolo jedinou a výlučnou príčinou,²² ktorá vyústila do vzniku škody, resp. ujmy. Z aplikačnej praxe je evidentné, že doktrína straty šance v podmienkach aktuálnej rozhodovacej činnosti všeobecných súdov, slúži ako prostriedok k vyvodu domnienky, že príčinná súvislosť je daná, ak sú pochybnosti o jej existencii v 100% miere, čo umožňuje súdu žalobou uplatnenému nároku vyhovieť v plnom rozsahu, pričom v prípade neaplikácie predmetnej doktríny, by žaloba musela byť zamietnutá z dôvodu absencie preukázania jedného zo zodpovednostných predpokladov. Vzhľadom k tomu, že aplikácia predmetnej teórie, sa už dostala do širšieho povedomia tak odbornej verejnosti, ako aj všeobecných súdov a jej neaplikácia je, dá sa povedať, skôr výnimkou, priklonili by sme sa k ponechaniu tejto koncepcie (ponechanie štandardnej úpravy delenia dôkazného bremena sa aj s prihliadnutím na základné pravidlá civilnej procesualistiky javí byť prirodzenejším), avšak s obligatórnou aplikáciou korekčných mechanizmov umožňujúcich znížiť požadovanú náhradu, práve z dôvodu určitej percentuálnej miery neistoty ohľadom príčinnej súvislosti, nakoľko sa domnievame, že na uvedený aspekt problematiky aplikačná prax doposiaľ neupriamovala dostatočnú pozornosť.

V nadväznosti na vyššie uvedené sa domnievame, že pokiaľ súd vyvodí záver o zodpovednosti žalovaného za pomoci aplikácie predmetnej doktríny, uvedené by sa malo premietnuť aj do výšky priznanej náhrady, na ktorú súd vyhovujúcim výrokom rozsudkom žalovaného zaviazá. Toho času nám nie je známe, aby všeobecné súdy skutočnosť, že existenciu príčinnej súvislosti vyvodili prostredníctvom doktríny straty šance, následne zohľadnili vo výške priznanej náhrady, ktorú znížili aplikáciou korekčných mechanizmov obsiahnutých v Občianskom zákonníku.

Pokiaľ žalobca v súdnom konaní preukáže, že nároky titulom zásahu do osobnostných práv podľa ust. § 13 ods. 1 OZ sú nedostačujúce, nakoľko bola v značnej miere znížená jeho dôstojnosť alebo vážnosť v spoločnosti, môže požadovať náhradu nemajetkovej ujmy, výška

¹⁹ Rozsudok Krajského súdu Prešov zo dňa 28. novembra 2016, sp.zn. 8Co/298/2015

²⁰ DOLEŽAL, A – DOLEŽAL, T. *Kauzalita v civilním právu se zaměřením na medicínskoprávní spory*. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2016. s.191

²¹ k uvedenému pozri napríklad rozhodnutie Krajského súdu v Prešove zo dňa 28. novembra 2016, sp.zn. 8Co/298/2015, rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach z o dňa 21. júna 2016, sp.zn. 6Co/197/2015 alebo rozhodnutie Krajského súdu v Trnave zo dňa 25. júna 2019, sp.zn. 9Co/51/2019

²² recentné rozhodnutie Krajského súdu v Nitre však doktrínu straty šancí aplikuje aj za situácie, kedy priama príčinná súvislosť nie je daná a aj nepriama je nepravdepodobná (Uznesenie Krajského súdu v Nitre zo dňa 23. februára 2022, sp. zn. 25Co/31/2021)

ktorej je na úvahe súdu, pričom limitáciu voľnej úvahy súdu predstavuje zásada ne *ultra petitem*.²³ Určenie výšky náhrady nemajetkovej ujmy nie je svojvoľné, ale v zmysle ust. § 13 ods. 2 OZ má súd prihliadnuť jednak na závažnosť ujmy a tiež na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo. Predmetné pravidlá jednoznačne umožňujú výšku uplatnenej náhrady nemajetkovej ujmy žalobcom primerane znížiť, a teda v nami analyzovanej problematike sa domnievame, že by súd cez aplikáciu ust. § 13 ods. 3 OZ vedel zohľadniť skutočnosť, že žalobou uplatnenému nároku vyhovel, hoci ohľadom kauzálneho nexu nebola splnená podmienka jeho 100% existencie, čím by sa dosiahlo spravodlivé usporiadanie vzťahov medzi nárokom poškodeného na odškodnenie a nárokom žalovaného na zaviazanie k povinnosti plnenia v spravodlivej výške, zohľadňujúcej skutočnosť, že v predmetnom zodpovednostnom vzťahu je prítomná určitá percentuálna miera pochybností v existencii kauzálneho nexu.

Pri nároku na náhradu škody na zdraví, sa jej výška určuje podľa Prílohy č. 1 zákona č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZBSSU“), v spojení s Oznámením Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré vydáva opatrenie²⁴, ktorým sa ustanovuje výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia pre každý rok. Posudky o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia, ktorých vzor je Prílohou č. 2 ZBSSU, sú spravidla už súčasťou podanej žaloby, ktorou žalobcovia deklarujú vznik škody na zdraví a tým preukazujú dôvodnosť nimi uplatneného nároku, resp. v prípade nariadenia znaleckého dokazovania, určí bodové ohodnotenie poškodenia zdravia súdom ustanovený znalec. Vychádzajúc z nami načrtnutej hypotézy, že aplikácia doktríny straty šancí, by mala obligatórne založiť korekciu výšky nárokov uplatnených žalobcami, v prípade náhrady škody na zdraví, by sa táto dosiahla aplikáciou ust. § 450 OZ, kedy z dôvodov hodných osobitného zreteľa je súd oprávnený náhradu škody znížiť s prihliadnutím k tej skutočnosti, ako ku škode došlo. Domnievame sa, že pokiaľ bolo splnenie zodpovednostného predpokladu - príčinnej súvislosti preukázané pomocou vyvodenia domnienky o jej plnej existencii, uvedené by súd mal následne skorigovať cez aplikáciu ust. § 450 OZ.²⁵

Po pozitívnom závere súdu, že žalovaný zodpovedá za škodu na zdraví, resp. ujmu na osobnostných právach, konkrétnu korekciu výšky náhrady nemajetkovej ujmy, ako aj výšky náhrady škody, navrhujeme nasledovným mechanizmom. Ak by znalec určil, že medzi *non lege artis* poskytnutou zdravotnou starostlivosťou a vytýkaným škodlivým následkom je kauzálny nexus v miere 60 – 70%, súd by mal zaviazat' žalovaného na náhradu škody vo výške 65% z ním požadovanej výšky vyjadrenej v *petite* žaloby, ktorá vyplýva z posudkov o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia, resp. v prípade nariadenia znaleckého dokazovania, z výšky určenej znalcom, ak predložené posudky o bolestnom alebo sťažení boli

²³ ako poukazuje Molnár, súd sa v sporovom konaní nebude vecne zaoberať iným právnym vzťahom, iným právom, ani iným plnením (čo do druhu alebo výšky), než aké sú uvedené v žalobe a nemôže priznať ani iné plnenie, ako je žiadané v *petite*. K uvedenému bližšie pozri MOLNÁR, P. In: Števček, M., Ficová, S., Baricová, J., Mesiarkinová, S., Bajánková, J., Tomašovič, M. a kol.: Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 800

²⁴ pre rok 2021 Ministerstvo zdravotníctva vydalo Opatrenie z 21. mája 2021 č. S14243-2021-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2021, ktoré bolo publikované v Zbierke zákonov pod č. 204/2001 Z.z.

²⁵ Máme za to, že aj otázky pre znalca by mali smerovať k percentuálnemu určeniu miery existencie príčinnej súvislosti,

spochybnené.²⁶ V prípade nároku na náhradu nemajetkovej ujmy, súd bude robiť *de facto* dvojestupňovú korekciu výšky požadovanej náhrady nemajetkovej ujmy uvedenej v *petite* žaloby. V prvom stupni bude skúmať výšku primeraného zadosťučinenia v zmysle ustálenej rozhodovacej činnosti všeobecných súdov v obdobných prípadoch, v spojení s primeranosťou výšky satisfakcie s prihliadnutím na individuálne okolnosti prípadu. Záverom prvostupňovej korekcie sa dosiahne výška náhrady nemajetkovej ujmy, ktorú by súd priznal, ak by o existencii priamej príčinnej súvislosti v 100% miere, neboli žiadne pochybnosti.²⁷ Následne uplatnením druhostupňovej korekcie v zmysle ust. § 13 ods. 3 OZ poníži nárok žalobcu na náhradu, ktorý bude v rozsahu 65% z takto určenej výšky, čo zodpovedá znalcom určenej miere pravdepodobnosti o existencii príčinnej súvislosti medzi protiprávnym úkonom žalovaného a vznikom škody.

Uvedený mechanizmus je plne aplikovateľný aj na tzv. sekundárnych žalobcov, t.j. blízke osoby, nakoľko v ich spore voči poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti je prvým zodpovednostným predpokladom záver o primárnom zodpovednostnom vzťahu, v rámci ktorého bola určená zodpovednosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Máme za to, že ak táto bola vyvodená aplikáciou doktríny straty šance, napriek plnej kauzalite v sekundárnom zodpovednostnom vzťahu (t.j. existencia kauzálneho nexu v sekundárnom vzťahu bola uzavretá v 100% rovine), uvedené odôvodňuje potrebu zohľadnenia tejto skutočnosti, nakoľko v sekundárnom spore bol záver o preukázaní prvého zodpovednostného predpokladu prijatý vyvodením domnienky.

Záver

Osobitná právna úprava tzv. medicínskych sporov v zmysle *de lege lata* platnej právnej úpravy v CSP, absentuje a z uvedeného dôvodu sa žalobca v prípadnom súdnom spore považuje za štandardnú sporovú stranu. Nie je však možné ignorovať silnejšie ohlasy na priznanie osobitného statusu týmto žalobcom, a preto zrejme nie je možné vylúčiť snahy o ich zaradenie k už existujúcim sporom s ochranou slabšej strany, v podobe novelizácie druhej hlavy, tretej časti CSP. Takáto snaha o novelizáciu CSP už bola predmetom záujmu časti poslancov v roku 2019, pričom je potrebné uviesť, že navrhovaná úprava „kopírovala“ známu podobu vybraných osobitostí individuálnych spotrebiteľských sporov, anti-diskriminačných sporov a individuálnych pracovnoprávných sporov, s určitými zmenami. Výhrady možno mať „k navrhovanému počtu“ kauzálne príslušných súdov, ktorý nepovažujeme za dostačujúci a navrhli by sme jeden kauzálne príslušný okresný súd pre obvod každého krajského súdu, pričom pri výbere by sme odporúčali zohľadniť, či v obvode predmetného okresného súdu má sídlo najväčší, a tým pádom pravdepodobne najčastejšie žalovaný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, čo bude dávať záruku, že príslušný okresný súd už má skúsenosti s touto agendou, na ktorú sa môže ďalej hlbšie špecializovať.

Okrem odporúčaní na dodržanie terminológie, ktorú nami analyzovaná novela opomínala, čo nepovažujeme za správne, bolo jej nosnou myšlienkou poskytnutie definície medicínskych sporov a zakotvenie tzv. obrátenia dôkazného bremena, kedy by žalovaný bol povinný preukázať, že k vzniku škody alebo ujmy na osobnostných právach žalobcu nedošlo,

²⁶ ohľadom nároku na náhradu trov konania žalobca bude pri aplikácii tohto mechanizmu korekcie považovaný za „plne úspešného“, pričom výška sa bude vypočítavať len z prisúdenej časti (k uvedenému pozri Rozsudok Krajského súdu v Trnave zo dňa 13. decembra 2017, sp. zn. 10Co/191/2017)

²⁷ „O vzťah príčinnej súvislosti (kauzálny nexus) ide vtedy, ak je medzi protiprávnym konaním škodcu a vznikom škody vzťah príčiny a následku“ (Rozsudok Najvyššieho súdu SR, zo dňa 28. októbra 2010, sp. zn. 3 Cdo 130/2010) obdobne tak Krajský súd Trnava uviedol „Atribútom príčinnej súvislosti je totiž priamosť pôsobenia príčiny na následok pri ktorej príčina priamo (bezprostredne) predchádza následku a vyvoláva ho. Vzťah príčiny a následku musí byť preto priamy bezprostredný, neprerušovaný,“ (Rozsudok Krajského súdu Trnava zo dňa 12. decembra 2013, sp.zn. 14S/83/2012)

čo sme vyhodnotili ako nevyhovujúce a neriešiacie základnú problematiku obtiažnosti spravodlivého rozhodnutia medicínskych sporov, ktorou je aspekt príčinnej súvislosti. Ohľadom navrhovanej definície medicínskych sporov máme za to, že táto opomína tzv. sekundárnych žalobcov, čo nepovažujeme za správne a z uvedeného dôvodu sme navrhli jej úpravu tak, aby pod medicínske spory spadali nie len primárni žalobcovia (priamo dotknutí pacienti), ale aj sekundárni, za ktorých považujeme aktívne legitimované blízke osoby, do ktorých osobnostných práv bolo zasiahnuté tým, že zdravotná starostlivosť ich blízkej osobe nebola poskytnutá *lege artis*. V medicínskych sporoch spravidla vznik škody nie je spornou otázkou (práve naopak, vznik škody na zdraví, resp. smrť pacienta je spúšťačom pátrania po záveroch, či poskytovateľ pochybil pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a má niešť zodpovednosť za škodlivý následok), spornou otázkou v prípade pozitívneho záveru o tom, že zdravotná starostlivosť nebola *lege artis* je spravidla kauzálny nexus, teda či uvedené pochybenie bolo v príčinnej súvislosti so škodlivým následkom. Pri úvahe o tom, či by v záujme vyrovnaného postavenia medzi žalobcom a žalovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti malo dôjsť ku koncepcii obrátenia dôkazného bremena a žalovaný poskytovateľ by mal preukazovať, že za vznik škody, resp. ujmy na osobnostných právach nezodpovedá alebo je vhodnejšie nadviazať na aktuálnu rozhodovaciu prax všeobecných súdov, ktoré aplikujú doktrínu straty šancí a pri pochybnostiach o existencii príčinnej súvislosti v 100% miere, pomocou doktríny straty šance, vyvodlia domnienku o jej plnej existencii a vyhovejú uplatnenému nároku, sa aj s prihliadnutím na základné pravidlá civilnej procesualistiky prirodzenejším javí ponechať unesenie dôkazného bremena v otázke zodpovednostných predpokladov na žalobcoch. Jedným dychom však dodávame, že ak súd vyhovie uplatnenému nároku na základe vyodenia domnienky o existencii kauzálneho nexu, uvedené by malo mať za následok obligatórnu korekciu výšky uplatneného nároku žalobcu súdom, a to cez aplikáciu ust. § 13 ods. 3 OZ v prípade nároku na náhradu nemajetkovej ujmy a ust. § 450 OZ v prípade uplatnenia náhrady škody na zdraví, kedy by súd priznal nárok na náhradu zodpovedajúci percentuálnej miere, v akej znalec určil existenciu príčinnej súvislosti. Predmetný postup považujeme za spravodlivé usporiadanie vzťahov medzi stranami medicínskych sporov, ktorá rozumným spôsobom umožňuje usporiadať nároky strán sporu (žalobcom umožňuje uspieť aj pri určitých pochybnostiach o existencii príčinnej súvislosti a žalovaným garantujú deklarovanie povinnosti náhrady - zohľadňujúc určitú mieru neistoty - v spravodlivej výške.

Záverom uvádzame, že v zmysle *de lege lata* právnej úpravy nepovažujeme nepriznanie statusu tzv. slabšej strany žalobcom v medicínskych sporoch za rozporné s čl. 6 CSP, aj keď určité znaky vykazujúce status slabšej strany v komparácii so spotrebiteľom, žalobcom v antidiskriminačnom spore či zamestnancom sú prítomné (napríklad existencia možného informačného deficitu, či viac skúseností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ako účastníka súdnych konaní v porovnaní so žalobcom), čo podľa nášho názoru nevylučuje zaradenie medicínskych sporov do druhej hlavy, tretej časti CSP. Atypickým by však bolo, že nie všetky nároky majúce pôvod v poskytnutí zdravotnej starostlivosti, by sa riadili režimom sporu s ochranou slabšej strany a napríklad žaloba na plnenie voči pacientovi – samoplatcovi, ktorou sa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti domáha úhrady nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, by sa riadila režimom štandardného sporového konania.

Literatúra

1. COLLÁK, J. *Decízne systémy. Vzťahy súdnych a alternatívnych foriem prejednávania a rozhodnutia sporov*. Bratislava, C.H.Beck, 2022, ISBN 978-80-7400-864-1
2. DOLEŽAL, Adam – Doležal, Tomáš. *Kauzalita v civilním právu se zaměřením na medicínskoprávní spory*. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2016. ISBN 978-80-87439-27-2

3. ŠEVCOVÁ, Katarína. *Kapitoly z medicínskeho práva*. Belanium. Banská Bystrica. 2016. ISBN 978-80-557- 1150-8
4. ŠTEVČEK, M. a kol.: *Civilný sporový poriadok. Komentár*. Praha. C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-629-6
5. VOJČÍK, Peter a kol. *Občianske právo hmotné*. 2. aktualizované vydanie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. ISBN 978-80-7380-719-1
6. FILIČKO, V.: Nové prostriedky ochrany spotrebiteľa v spotrebiteľských sporoch podľa CSP In: *STUDIA IURIDICA Cassoviensia*, č. 1, ročník 6, rok 2018, s. 76-88. ISSN: 1339 - 3995
7. KOROMHÁZ. P.: Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti okolnosťami, ktoré majú svoj pôvod v povahe v prístroja. In: *Právni ROZPRÁVY 2017 : mezinárodní vědecká konference oblasti práva a právních věd - Právni rozpravy 2017 s podtitulem "Právo a bezpečnost"*. 2017. str. 157-163
8. MOLNÁR, P., KUŠNÍRIKOVÁ, M. K novotám v sporoch s ochranou slabšej strany. In: *Bulletin slovenskej advokácie*. č. 4. 2021. s. 44-50. ISSN 1335-1079
9. Dôvodová správa k navrhovanej novele Civilného sporového poriadku dostupná na: <https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7309>
10. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 24. októbra 2017, sp. zn. II. ÚS 716/2016
11. Rozsudok Krajského súdu Trnava zo dňa 23. marca 2022, sp. zn. 24Co/71/2021
12. Rozsudok Krajského súdu Trnava zo dňa 15. marca 2022, sp. zn. 11Co/91/2021
13. Rozsudok Okresného súdu Prešov zo dňa 18. januára 2022 sp. zn. 16C/80/2021
14. Rozsudok Krajského súdu Prešov zo dňa 28. mája 2020, sp. zn. 19Co/96/2019
15. Rozsudok Krajského súdu v Trnave zo dňa 25. júna 2019, sp.zn. 9Co/51/2019
16. Rozsudok Okresného súdu Žilina zo dňa 27. júla 2018, sp. zn. 6Cpr/1/2012
17. Rozsudok Krajského súdu Trnava zo dňa 13. decembra 2017, sp. zn. 10Co/191/2017
18. Rozsudok Krajského súdu v Prešove zo dňa 28. novembra 2016, sp.zn. 8Co/298/2015
19. Rozsudok Krajského súdu v Košiciach z o dňa 21. júna 2016, sp.zn. 6Co/197/2015
20. Rozsudok Krajského súdu Prešov zo dňa 17. marca 2016, sp. zn. 13Co/159/2014
21. Rozsudok Krajského súdu Trnava zo dňa 12. decembra 2013, sp.zn. 14S/83/2012
22. Rozsudok Najvyššieho súdu SR, zo dňa 28. októbra 2010, sp. zn. 3 Cdo 130/2010
23. Uznesenie Krajského súdu v Nitre zo dňa 23. februára 2022, sp. zn. 25Co/31/2021